

СОЗДАНИЕ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ РАЗЛИТОГО ПЕРИТОНИТА

Р.И.Ашурметов¹, А.А.Азаматов², М.М. Нормурадова³, Г.А. Абдугаппарова⁴,
А.Р. Манашова⁵

Институт химии растительных веществ^{1,2,3,4}
Ташкентский педиатрический медицинский институт⁵

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928429>

Аннотация. Проблема острого разлитого перитонита остается актуальной задачей абдоминальной хирургии. Для изучения патогенеза, выбора эффективных методов лечения создаются различные экспериментальные модели разлитого перитонита. Предложенная авторами модель включающая двукратное введение в разные этажи брюшной полости животного, находящегося в состоянии медикаментозного сна, двухкомпонентную микробную смесь состоящую из *E.coli* и *B.fragilis*, в течении 24 часов. Одинаковая микробная ассоциация вызывала картину разлитого перитонита схожую с перитонитом человека.

Ключевые слова: перитонит, двухкомпонентная, двукратное, микробная взвесь

Annotatsiya. Tarqalgan peritonit abdominal jarrohlikning dolzarb masalasi hisoblanadi. Uning patogenezi va davolash usullarini o'rganish uchun yangi eksperimental modellar o'rganilmoqda. Maqolani yozuvchilar keltirilgan modelda narkoz uyqusida yotgan hayvonga ikki marotaba qorin boshlig'ining har xil qavatlariga, ikki komponentlik *E.coli* va *B.fragilis* dan qoshma smesi yuborilgan, 24 soatda. Bir xil mikroblar assotsiatsiyasi odam peritonitiga o'xshash klinik ko'rinish ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: peritonit, ikki komponentli, ikki marotaba, mikroblar qo'shilmasi

Abstract. Disseminated peritonitis is an urgent problem in abdominal surgery. New experimental models are being studied to study its pathogenesis and treatment methods. Based on the model that presented by the authors, a two-component mixture of bacteria consisting of *E. coli* and *B. fragilis* was injected into different layers of the abdominal cavity. The drugs were entered in the same amount to animals with similar clinical signs and pathogenesis similar to human peritonitis.

Keywords: peritonitis, two-component, twice, microbial injection.

Актуальность. Изучению воспаления брюшины – перитониту уделялось большое внимание в становлении хирургии. Острое воспаление брюшины развивается чаще всего вследствие заражения микробами. Заражение анаэробными микробами сравнивалось со злокачественным отеком, тогда как другие бактерии (стафилококки, стрептококки, кишечные палочки и т.д.) играли роль усиливающего деятельность первых сожительства. Одновременно с ними разрушительными свойствами обладает желудочный сок. Эти факторы в совокупности усиливают тяжесть перитонита.

Для вопроса о заражении брюшины и всасывании ею громадное значение представляет, что отделяемая брюшиной серозная жидкость, подобно кровяной сыворотке обладает бактериоубивающими свойствами. Также к этому можно отнести чрезвычайно быструю всасывательную способность брюшины посредством кровеносных и

лимфатических путей. Это приводит к быстрому насыщению органов и систем организма токсинами и организм погибает. Для всасывания также играет большую роль внутрибрюшное давление оно усиливает токсемию. Также играет большую роль температура брюшной полости, откуда пришло прикладывание холода к воспаленной брюшной полости.

Большой сальник является важным защитником органов брюшной полости, он осумковывает инородные тела, обладает способностью всасывать тела в виде зернышек. При определенных физиологических условиях развивается гемолитическая и фагоцитарная активность путем образования новых лейкоцитов. Он служит для фиксации кишечника и регулирует его кровенаполнение и перистальтику [1].

Проблема острого разлитого перитонита продолжает оставаться актуальной задачей абдоминальной хирургии и в наше время. Неудовлетворенность результатами лечения и высокая летальность побуждают исследователей к дальнейшим поискам эффективных мероприятий по борьбе с инфекцией, интоксикацией и профилактикой осложнений.

Для изучения патогенеза, выбора эффективных методов лечения создаются различные экспериментальные модели разлитого перитонита. Экспериментаторы чаще всего сталкиваются с проблемой различного течения перитонита, так как микрофлора кишечника у животных различна. Монокультура вводимая в брюшную полость более агрессивна и вызывает тяжелое течение перитонита. Необходимость производить лапаротомию приводит к дополнительной инфицированности и нарушению «сторожевой» функции большого сальника.

Цель исследования разработать стандартную модель разлитого перитонита для изучения патофизиологических механизмов.

Материалы и методы. Для исследования использовались 30 белых беспородных крыс массой 220 – 240 граммов, полученных из питомника «Линейные лабораторные животные» Ташкентской области. Животные содержались в стандартных условиях вивария с естественным 12 часовым светотеневым циклом, при температуре воздуха 25±20С. Питание осуществлялось в соответствии с нормами кормов для экспериментальных животных. У животных имелся неограниченный доступ к воде с помощью специальных поилок для грызунов. Предварительно производился санитарно-технический и бактериологический анализ воды. Эксперименты выполнены в соответствии с соблюдением Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях [2]. Микробная взвесь состояла из равных частей *Escherichia coli* и *Bacteroides fragilis*, в дозах 500,0-1-1,5 млрд. микробных тел. Брюшная полость была условно разделена на три отдела: передний, средний, задний что соответствовало этажам брюшной полости человека. Введение смеси производилось стерильным шприцом с иглой диаметром 0,5 мм. конец которой предварительно затуплен до 45°. Животные были разделены на 5 групп. Необходимую концентрацию микробной взвеси получали с помощью эталонного стандарта мутности. 1 группе вводилась суммарная взвесь по 500,0 тыс. микробных тел, 2 группе та же взвесь по 1 млрд. микробных тел, 3 группа такая же взвесь по 1,5 млрд. микробных тел, 4 группа 1,5 млрд. микробных тел. *E. coli*, 5 группа 1.5 млрд. микробных тел *B. fragilis*. Введение взвеси проводилось двукратно под в/м уретановым наркозом [3]. Первый раз в район эпигастрия, через 24 часа в нижний этаж брюшной полости, при этом наблюдается усиление патогенного действия второй дозы на фоне еще не прекратившегося

действия микроорганизмов из первой, что наиболее адекватно развитию перитонита у человека, лапаротомия производилась через 48 часов [4.5.6].

Результаты и обсуждения: При лапоротомии выявлено, что первое введение микробной взвеси в верхний этаж производит изоляцию большого сальника, он сжимается в виде жгута на уровне желудка и правого подреберья. об этом высказывались немецкие авторы во семнадцатого века Второе введение дает возможность микробной взвеси равномерно распространяться по остальным отделам брюшной полости, такое введение позволяло производить воспроизводимость до 96%.

Через 48 часов в 1 группе были признаки перитонита в начальной токсической стадии, выпот серозно гнойный, в умеренном количестве. Состояние животного вынужденное, мало передвигается, пальпация живота вызывает боль. Во 2 группе были признаки тяжелой токсической стадии, выпот с ихорозным запахом серозно-гнойный, обильный. Состояние животного вынужденное, не передвигается остро реагирует на пальпацию живота. В 3 группе терминальная стадия, обильный серозно-гнойный выпот с резким ихорозным запахом. Состояние животного крайне тяжелое, не двигается, пальпация брюшной полости резко болезненна. В 4 группе петли резко раздуты, темного цвета, ихорозный запах серозно-геморрагический выпот. Состояние тяжелое, не передвигается, брюшная полость вздута, пальпация болезненная. В 5 группе выпот серозно-гнойный, петли раздуты. Состояние тяжелое, мало передвигается, пальпация болезненная.

Таким образом на данной модели видно, что первое введение микробной взвеси вызывает изоляцию большого сальника это лишает организм его защитных функций. Второе введение способствует распространению микробной взвеси по всем этажам брюшной полости и усугубляет тяжесть состояния животного. Проведение процедур под наркозом усиливает гипоксическое состояние животного и усиливает патологические процессы в брюшной полости. Исходя из этого можно сделать заключение, что двухкомпонентная взвесь вызывает стандартную картину перитонита и может быть использована для изучения результатов лечения перитонита, при различных методах проводимой терапии. Предложенная модель легко воспроизводима и доступна, при этом регулируя дозу вводимой взвеси можно регулировать тяжесть течения разлитого гнойного перитонита. Разнообразие предложенных экспериментальных моделей гнойного перитонита отражает нерешенность проблемы и перспективность направления для научных исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА:

1. 1.Руководство по частной хирургии док.Г.Тилльманс. 9-е немецкое издание часть вторая, Москва. Издание А.А.Карцева 1914 год.
2. «Инструкция по доклиническому испытанию безопасности фармакологических средств» утверждена Министерством здравоохранения Республики Узбекистан 22 декабря 2000 г.
3. Способ моделирования перитонита: АС № 1631577 СССР, МПК G09B 23\28\ Хорошаев В.А., Исакова Х.И., Касымов А.Х., Ашурметов Р.И., Баженов Л.Г.; № 4648269\14; заявл. 10.20.89; опубл. 28.02.91, Бюл. №8.
3. Способ моделирования острого перитонита: Блинков Ю.Ю., Липатов В.А., Суковатых Б.С., Эштокин С.А.: RU 2338265 С1. Опубликовано: 10.11.2008 Бюл. №31.

4. Чепурных Е.Е., Шурыгина И.А., Фадеева Т.В., Григорьев Е.Г. экспериментальное моделирование разлитого гнойного перитонита.
5. Acta Biomedica Scientifica. 2019;4(3):117-121. <https://doi.org/10.29413/ABS/2019-4.3.15>